

Coberturas Verdes | The Green Roof Lab

* Indica uma pergunta obrigatória

1. Género *

Marcar apenas uma oval.

Masculino

Feminino

2. Idade *

3. Tipologia de Habitação *

Marcar apenas uma oval.

Prédio

Moradia Privada

Familiaridade com o tema das Coberturas Verdes

4. Está familiarizado com o tema "Coberturas Verdes"? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

5. O que é, para Si, uma cobertura verde? *

Instalação de Coberturas Verdes

6. Assumindo que tinha condições na sua habitação, estaria disposto/a a instalar uma cobertura verde? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim *Avançar para a pergunta 8*
- Não *Avançar para a pergunta 7*
- Talvez *Avançar para a pergunta 7*

Subsídios

7. Sabendo que a implantação de Coberturas Verdes são subsidiadas até 70%, num tecto máximo de 3000€, ponderaria a instalação de uma?

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não

Instalação de Coberturas Verdes

8. Quanto estaria disposto a gastar numa cobertura verde, sabendo que as facturas da eletricidade poderiam baixar entre 10% a 30%, com possibilidade de mais?

Marcar apenas uma oval.

50€ / m²

100€ / m²

150€ / m²

9. Gostaria que a sua cobertura verde permitisse o usufruto do espaço (Cobertura Intensiva) ou que apenas fosse benéfico e agradável para a sua habitação e ecossistema envolvente (Cobertura Extensiva)?

Marcar apenas uma oval.

Cobertura Intensiva

Cobertura Extensiva

10. Que tipo de vegetação gostaria que se desenvolvesse na sua cobertura verde?

Marcar apenas uma oval.

Anagallis arvensis

Antirrhinum linkianum

Asphodelus fistulosus

Brachipodium phoenicoides

Briza maxima

Bromus madritensis

Laphangium luteoalbum

Holcus lanatus

Lathyrus tingitanus

Lavandula stoechas

Papaver rhoeas

Reichardia picroides

Rosmarinus officinalis

Stachys germanica

Teucrium scorodonia

Thymus serpyllum

Trifolium angustifolium

Trifolium arvense

11. Estaria disposto/a a comprar algum dos seguintes Mix's de sementes para implantar na sua Cobertura verde, com base no seu aspecto final? *

Marcar apenas uma oval.

Mix 1

Mix 2

Mix 3

Mix 4

Mix 5

Mix 6

Mix 7

Mix 8

Mix 9

Mix 10

Mix 11

Mix 12

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.

Google Formulários